

УДК 343.24

**НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ****PUNISHMENT IN THE FORM OF LIMITATION OF FREEDOM: LEGISLATION
AND PRACTICE OF APPOINTMENT AND IMPLEMENTATION**©*Бирюкова Е. А.*,*Национальный исследовательский Томский
государственный университет,**г. Новосибирск, Россия, elena.al.birukova@gmail.com*©*Biryukova E.*,*Tomsk State University,**Novosibirsk, Russia, elena.al.birukova@gmail.com*

Аннотация. Исследование аспектов назначения и исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы показывает следующие результаты. Путь гуманизации уголовно-исполнительного права, создания и внедрения в уголовно-исполнительную практику наказаний, альтернативных лишению свободы, является одним из наиболее перспективных вариантов развития и совершенствования системы уголовных наказаний. Анализ судебной практики г. Новосибирска демонстрирует, что ограничение на выезд за пределы муниципального образования в судебной практике применяется примерно в 82% случаях назначения наказания в виде ограничения свободы. Относительно определения места постоянного жительства осужденного на практике вызывает трудности, т. к. необходимость регистрации по месту жительства порождает множество препятствий юридического характера, а фактическое пребывание физического лица нигде юридически не фиксируется. Так, осужденный может проживать в одном регионе страны, а быть зарегистрированным в другом месте, где нет фактических условий для проживания данного лица в период отбывания наказания в виде ограничения свободы. Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что возможно, именно эти факторы делают относительно редким назначение судами наказания в виде ограничения свободы. Кроме того, исполнение данного наказания возможно только путем применения технических средств контроля и надзора за осужденными, т. к. периодические проверки сотрудников уголовно-исполнительной инспекции не дают гарантии исполнения данного ограничения.

Данный вид наказания включает в себя ограничение на посещение определенных мест, расположенных в пределах территории соответствующего муниципального образования и мест проведения массовых, иных мероприятий и на участие в указанных мероприятиях, но понятие массового мероприятия законодательно не закреплено. В связи с этим в приговоре необходимо указывать конкретные виды массовых и иных мероприятий, принимать участие в которых запрещается, а также конкретные места, запрещенные к посещению осужденному. Таким образом, в процессе совершенствования законодательства важно учитывать проблемы практики назначения и исполнения наказания в виде ограничения свободы.

Abstract. The study of the aspects of the appointment and execution of criminal punishment in the form of restraint of freedom shows the following results. The path of humanization of the criminal-executive law, creation and introduction of penalties in alternative to imprisonment in

criminal–executive practice, is one of the most promising options for the development and improvement of the system of criminal penalties. An analysis of the court practice in Novosibirsk demonstrates that the restriction on leaving the boundaries of a municipal formation in court practice is applied in approximately 82% of cases of imposing a penalty in the form of restraint of liberty. Concerning the definition of the place of permanent residence of the convict in practice causes difficulties, since the need for registration at the place of residence gives rise to many legal obstacles, and the actual stay of an individual is not legally recorded anywhere. Thus, a convicted person may reside in one region of the country, and be registered elsewhere, where there are no actual conditions for the person's residence during the period of serving a sentence in the form of restriction of freedom. This circumstance allows us to conclude that it is possible that these factors make it relatively rare for courts to impose a penalty in the form of restraint of liberty. In addition, the execution of this punishment is possible only through the use of technical means of control and supervision of convicts, since periodic inspections of the staff of the penitentiary inspectorate do not guarantee fulfillment of this restriction.

This type of punishment includes a restriction on visits to certain places located within the territory of the relevant municipal formation and places of mass and other events and to participate in these events, but the notion of a mass event is not legally fixed. In this regard, the verdict must specify the specific types of mass and other events, to participate in which is prohibited, as well as specific places that are prohibited from visiting the convicted person. Thus, in the process of improving legislation, it is important to take into account the problems of the practice of appointing and executing punishment in the form of restraint of liberty.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, уголовное наказание, альтернативные лишению свободы наказания, ограничение свободы.

Keywords: criminal executive legislation, criminal penalty, alternatives to imprisonment, restriction of freedom.

Тенденции в государстве и обществе ориентированы на гуманизацию системы уголовных наказаний, характер их исполнения, увеличение объема применения альтернативных лишению свободы видов наказаний, а также в целях расширения возможности для суда назначать наказания, не связанные с лишением свободы [1, с. 192].

Создание альтернатив наказанию в виде лишения свободы является одним из важнейших направлений современной уголовной политики, как в России, так и за рубежом.

Наказание в виде ограничения свободы в перспективе может и должно получить более широкое применение в практике российского правосудия, поскольку позволяет лицу, приговоренному к данному виду наказания, оставаться полноценным членом социума, сохранить социальные и семейные связи и исключить приобщение лица, совершившего преступление впервые или незначительной тяжести, к среде, так называемой, тюремной субкультуры.

Цели уголовно-исправительной политики ориентируют соответствующие органы государства и общественные организации на то, чтобы назначенное осужденному наказание было исполнено надлежащим образом, иными словами, чтобы оно карало преступника и в то же время само по себе, будучи соединенным с исправительно-трудовым воздействием, достигало с наибольшей эффективностью цели исправления и перевоспитания осужденного, а также предупреждения совершения новых преступлений как самим осужденным, так и

другими лицами [2, с. 126–127]. Важным аспектом изучения наказания в виде ограничения свободы выступает анализ современной практики исполнения данного вида наказания в Российской Федерации.

Достойной альтернативой лишению свободы является наказание в виде ограничения свободы, незаслуженно почти полностью обделенное вниманием суда. Лишение свободы на определенный (часто излишне длительный) срок разрывает социальные связи осужденного, помещает его в агрессивно-криминогенную среду, где он обретает иные (фактически антисоциальные) связи, навыки, представления о жизни и морально-нравственные установки. Практика показывает, что сталкиваясь с лишением свободы, люди всех возрастов и полов опасаются условий, в которых может протекать отбывание наказания, а также того воздействия, которое оно может оказать на их жизни и жизни членов их семей [3, с. 117]. При ограничении свободы ничего подобного не происходит, в связи с чем, ресоциализация (исправление) здесь представляет собой восполнение пробелов в воспитании виновного за счет самого факта частичного (можно даже сказать, умеренного, щадящего) ограничения его прав и свобод. К тому же в процессе исполнения ограничения свободы осуществляется взаимодействие осужденных с компетентными органами исполнительной власти при оказании помощи в трудоустройстве и применении прочих гуманных и созидательных *de facto*, хотя и репрессивных *de jure* мер воздействия [4, с. 172].

Наказание в виде ограничения свободы, как и другие виды наказания в уголовно-исполнительном праве, — явление многогранное. Добиться полноты анализа позволяет детальное рассмотрение механизма исполнения и выделение в практике исполнения наказания в виде ограничения свободы отдельных этапов.

Итак, процесс наказания в виде ограничения свободы может быть разделен на три стадии: постановка на учет в уголовно-исполнительную инспекцию; отбывание осужденным наказания в виде ограничения свободы с учетом возложенных ограничений; снятие осужденного к ограничению свободы с учета. Важно отметить, что особую роль в исполнении наказания в виде ограничения свободы играет специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, — уголовно-исполнительная инспекция [5, с. 96].

На этапе постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию поступает копия приговора (постановления, определения) суда. Инспекция регистрирует судебный акт в журнале входящих документов и извещает суд о его принятии к исполнению. Одновременно на осужденного к ограничению свободы заполняется учетная карточка и личное дело. В состав личного дела входят следующие документы: копии приговора суда, паспорта, трудовой книжки; копии постановления о незначете в срок наказания времени, в течение которого осужденный отсутствовал по месту жительства (если таковое имеется); копии постановления об использовании в отношении осужденного аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля; копии постановления об отмене (замене) использования в отношении осужденного аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля; предупреждение о недопустимости нарушений порядка и условий отбывания наказания; официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений (с подтверждением факта, что осужденный ознакомлен с этим документом); копии постановления о применении к осужденному меры взыскания. Хранение перечисленных документов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных».

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года декларирует необходимость автоматизации хранения и передачи информации об уголовно-исполнительном производстве, в связи с этим уголовно-исполнительная инспекция ведет электронное делопроизводство¹ и формирует автоматизированную базу данных² осужденных. В данную базу вносятся следующие сведения:

- 1) вид и срок наказания;
- 2) возложенные обязанности и установленные ограничения;
- 3) анкетные данные, фотографии;
- 4) допущенные осужденным нарушения;
- 5) меры взыскания и поощрения;
- 6) судебные решения, касающиеся наказания;
- 7) основания снятия с учета.

После поступления приговора в инспекцию осужденному вручается официальное уведомление о необходимости явиться в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет с документами, удостоверяющими личность. Срок вручения уведомления – 15 суток с момента поступления копии приговора в уголовно-исполнительную инспекцию.

Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы обязан в течение трех суток после получения такого уведомления явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет. В случае неявки осужденный, может быть подвергнут принудительному приводу. При явке осужденного в инспекцию его фотографируют и проводят процедуру дактилоскопии.³ Как правило, на данном этапе нарушения прав осужденных к ограничению свободы встречаются довольно редко и связаны с недисциплинированностью отдельных сотрудников инспекции.

Началом течения срока ограничения свободы является постановка осужденного на учет в том случае, если ограничение свободы является основным видом наказания. В случае назначения ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания началом течения срока исчисления наказания является день освобождения из исправительного учреждения. В срок ограничения свободы засчитывается время содержания осужденного под стражей (один день пребывания под стражей за два дня ограничения свободы), а также время следования осужденного из исправительного учреждения к месту жительства или пребывания (один день за один день) и не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по месту жительства свыше одних суток без уважительных причин.

На втором этапе процесса исполнения наказания – отбывание наказания в виде ограничения свободы — ведется тщательный учет возложенных на осужденного ограничений, которые делятся на две группы в зависимости от обязательности их назначения судом. К первой группе (основной) можно отнести следующие ограничения: не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования; не изменять место жительства или пребывания без согласия инспекции. Во вторую группу входят такие

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»: (принято 14 октября 2010 г. № 1772-р, по состоянию на 23 сентября 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. С. 5544.

2 Приказ Минюста РФ «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. №142»: (принят 27 декабря 2010 г. № 411) // Российская газета. 2011. № 11.

3 Федеральный закон Российской Федерации «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 25.07.1998. № 128-ФЗ (в ред. от 05.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. №31. С. 3806.

ограничения как: не уходить из дома (своего жилища) в определенное время суток; не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования; не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не изменять место работы и (или) учебы без согласия инспекции.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ, установление судом осужденному ограничений по изменению места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным. Как правило, в приговоре судом устанавливается ограничение по изменению места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования. Приговор, в котором отсутствует прямое указание, считается неполным и подлежит отмене вышестоящей инстанцией.

Практика исполнения вышеперечисленных ограничений вызывает многочисленные споры, как в научной среде, так и в судебной системе, в правоохранительных органах, что обуславливает дополнительную актуальность анализа сущности рассматриваемых ограничений.

Ограничение на выезд за пределы муниципального образования.

В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под муниципальным образованием понимается городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения. Муниципальный район включает в себя несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией. Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального района. При применении наказания в виде ограничения свободы под территорией, за пределы которой осужденному запрещается выезжать, следует понимать территорию городского поселения, не входящего в состав муниципального района, либо территорию соответствующего муниципального района, в котором проживает осужденный. Например, для осужденных, проживающих в г. Новосибирске, территорией, за пределы которой запрещен выезд, является территория Муниципального образования «город Новосибирск». Ограничение на выезд за пределы муниципального образования в судебной практике применяется примерно в 82% случаях назначения наказания в виде ограничения свободы.

Ограничение на смену места жительства или пребывания без согласия инспекции.

Данный вид ограничения связан с местом постоянного проживания гражданина Российской Федерации. Такой ограничение не может быть назначено иностранным гражданам, не имеющим места постоянного проживания на территории РФ. В соответствии со ст. 2 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» место, где человек постоянно или преимущественно проживает, является его местом жительства (жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома и др.).¹

¹ Федеральный закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25.06.1993 №

В то время как местом пребывания является место, где гражданин временно проживает – гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или иное подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина.

Статья 53 УК РФ предусматривает, что суд может установить осужденному ограничение не только на изменение места жительства, но и места пребывания.

Вопрос определения места постоянного жительства на практике вызывает трудности. Необходимость регистрации по месту жительства, так называемая «прописка», порождает множество препятствий юридического характера. Например, возможность регистрации в одном месте, а фактического проживания совершенно в другом. Фактическое пребывание физического лица нигде юридически не фиксируется. Так, осужденный может проживать в одном регионе страны, а быть зарегистрированным в другом месте, где нет фактических условий для проживания данного лица в период отбывания наказания в виде ограничения свободы. Возможно, именно эти факторы делают относительно редким назначением судами меры наказания в виде ограничения свободы [5, с. 105-107].

Ограничение на изменение места работы и (или) учебы без согласия инспекции.

Указанное ограничение регламентируется ч. 1 ст. 53 УК РФ. При обращении осужденного с просьбой о разрешении ему изменения места работы и (или) учебы инспекция обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения. Однако практика показывает, что согласие инспекции часто носит лишь формальный характер.

Ограничение на уход из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток.

В соответствии с ч. 2 ст. 60 УИК РФ при осуществлении надзора работник уголовно-исполнительной инспекции вправе посещать в любое время суток (за исключением ночного времени) жилище осужденного.

Следует отметить, что исполнение данного ограничения возможно только путем применения технических средств контроля и надзора за осужденными. Поскольку периодические проверки работников уголовно-исполнительной инспекции не дают гарантии исполнения данного ограничения.

Поскольку в настоящее время потребность уголовно-исполнительной инспекции в технических средствах надзора и контроля за осужденными по-прежнему не удовлетворена в полной мере, вопрос об эффективности назначения такого ограничения остается открытым. При этом данный вид ограничения не является обязательным.

Ограничение на посещение определенных мест, расположенных в пределах территории соответствующего муниципального образования и мест проведения массовых и иных мероприятий и на участие в указанных мероприятиях. Понятие массового мероприятия законодательно не закреплено. Ряд законов содержит понятия некоторых видов массовых и иных мероприятий. Например, понятие публичного мероприятия и его виды закреплены в федеральном законе РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» №54-ФЗ от 19 июня 2004 года. Виды мероприятий религиозного характера

указаны в федеральном законе РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ.

При установлении осужденному ограничений на посещение мест массовых и иных мероприятий и участие в них, на посещение определенных мест, расположенных в пределах территории соответствующего муниципального образования, в приговоре необходимо указывать конкретные виды массовых и иных мероприятий, принимать участие в которых запрещается осужденному, а также конкретные места, запрещенные к посещению осужденному. В противном случае, осужденному, исходя из буквального толкования нормы, будет ограничено посещение всех массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования. Кроме того, при решении вопроса об установлении осужденному названных ограничений судам также следует учитывать характер совершенного осужденным преступления, обстоятельства совершения преступления, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, а также данные о личности осужденного (характеризующие данные, сведения об увлечениях осужденного и т. п.

Кроме обозначенных выше ограничений, для осужденных к ограничению свободы предусмотрена обязанность являться в инспекцию от одного до четырех раз в месяц для регистрации. При этом в приговоре суд должен конкретно указать количество посещений.

Третий этап наказания в виде ограничения свободы, снятие осужденного к ограничению свободы с учета, предполагает прекращение наказания в последний день срока наказаний, с учетом изменений, которые могли произойти в период отбывания наказания.

В соответствии со ст. 173 УИК РФ основаниями освобождения от отбывания наказания осужденного являются: отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда; отмена приговора суда с прекращением дела производством; помилование или амнистия; тяжелая болезнь или инвалидность; иные основания, предусмотренные законом.

Снятие осужденных с учета по отбытии наказания производится по рапорту сотрудника инспекции, после чего направляется уведомление об исполнении наказаний в виде ограничения свободы в суд, вынесший приговор, в орган внутренних дел и территориальный орган Федеральной миграционной службы. О дате и основании снятия осужденного с учета инспекция делает отметки в журнале учета осужденных и личном деле.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что процесс исполнения наказания в виде ограничения свободы не является единым, а состоит из трех стадий, каждая из которых имеет свои особенности. Анализ практики назначения и исполнения наказания в виде ограничения свободы демонстрирует определенные проблемы и в целях повышения эффективности данного вида наказания необходимо учитывать специфические особенности практики его исполнения.

Список литературы

1. Минстер М. В., Фоминых М. В. Практика исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ // В сб.: III Международный пенитенциарный форум «Преступление, Наказание, Исправление». М.: Академия ФСИН России. 2017. С. 192-194.
2. Стручков Н. А. Исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с преступностью. Саратов: Изд-во Саратовского университета. 1970. 271 с.
3. Минстер М. В. Реализация международных стандартов, регулирующих положение женщин, осужденных к лишению свободы в России и за рубежом // Библиотека уголовного права и криминологии. 2018. №2 (26). С. 110-122.

4. Минязева Т. Ф., Добряков Д. А. Ограничение свободы как альтернатива лишению свободы // Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12. №2. С. 170-174.

5. Колбасова Е. В. Правовое регулирование наказания в виде ограничения свободы: дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук, специальность 12.00.08. М. 2016. 260 с.

References:

1. Minster, M. V., & Fominykh, M. V. (2017). Practice of execution of criminal punishment in the form of forced labor. In the III International Penitentiary Forum "Crime, Punishment, Correction". Moscow: *Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia*, 192-194.

2. Struchkov, N. A. (1970). Corrective labor policy and its role in the fight against crime. Saratov: Sarat Saratov: *Saratov University Publishing House*, 271.

3. Minster, M. V. (2018). Implementation of international standards governing the situation of women sentenced to imprisonment in Russia and abroad. *Library of Criminal Law and Criminology*, 2 (26). 110-122.

4. Mniازهva, T. F., & Dobryakov, D. A. (2017). Limitation of freedom as an alternative to imprisonment. *Criminal-executive law*, 12(2). 170-174.

5. Kolbasova, E. V. (2016). Legal regulation of punishment in the form of restriction of freedom: diss. for the academic degree of Cand. jurid. Sciences, specialty 12.00.08. М. 260.

*Работа поступила
в редакцию 21.04.2018 г.*

*Принята к публикации
25.04.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Бiryukova E. A. Наказание в виде ограничения свободы: законодательство и практика назначения и исполнения // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 524-531. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/biryukova-e> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Biryukova, E. (2018). Punishment in the form of limitation of freedom: legislation and practice of appointment and implementation. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 524-531.